

HARLEY PACHECO DE SOUSA

Lucro Verdadeiro: Quando Vender Significa Perder
O Mito do Lucro: Por Que Vender Pode Ser a Maior Burrice Financeira

MENTELIBERTA.COM.BR

2025

Tenho escutado e lido muito em diversas mídias que sempre que se compra um ativo nós investidores devemos realizar o lucro. É uma questão aparentemente cultural de pequenos investidores com capital imitado. Esses investidores não entendem que essa visão é míope e limitada porque nem toda valorização é lucro por que nem todo “lucro” é inteligente. Sou psicólogo e estudo especificamente o contexto bitcoiner que é repleto de holders, mas navego pelo oceano de criptomoedas marginais que é repleto de micro investidores que aplicam capital muito restrito sempre algo em torno do zero a 10 mil dólares o que é notadamente irrisório no contexto de investimentos.

No mercado financeiro, diz-se que “lucro” é a diferença entre quanto você comprou algo e quanto vendeu, mas essa definição é rasa, pois ignora a essência mais importante da vida financeira humana que é a construção patrimonial que significa preservar e multiplicar o que se tem.

Embora eu reconheça que em certos casos vender é uma boa opção, o verdadeiro lucro ocorre quando o ativo se mantém inteiro e, mesmo assim, produz valor novo. Qualquer suposto ganho que dependa da destruição, redução ou perda do ativo não é lucro, mas sim apenas substituição de risco, muitas vezes impulsionada por ansiedade, ilusão ou pressão do mercado.

O problema do “lucro” por venda é que ele destrói seu patrimônio aos poucos. Imagine que você compre 1 kg de ouro por R\$10, e em algum tempo ele passe a valer R\$13. Você vende.

Parabéns, dizem que você lucrou R\$3. Mas... e o ouro? Ele foi embora. O ativo que poderia se valorizar ou proteger seu capital, não está mais com você. Você ficou com mais reais ou dólares (o que é menos pior), uma moeda que perde valor com o tempo e o resultado é que você apenas trocou parte de um ativo escasso por moeda inflacionária. Isso não é lucro. É perda disfarçada.

O exemplo real: Suponha que comprei um terreno por R\$12 mil. Hoje ele vale cerca de R\$60 mil. No papel, isso parece um lucro de R\$48 mil. Mas se eu comparar com o dólar ou com o custo de vida atual, percebo que na prática não ganhei nada talvez até tenha perdido poder de compra.

Agora, dentro desse mesmo terreno, existe um cajueiro. Eu não trato, não rego, não podó. Mesmo assim, todos os anos ele dá frutos. Os cajus podem ser comidos, vendidos, multiplicados por sementes. Ele se reproduz. Ele gera valor. Ele é lucrativo sem que eu o perca.

Esse é o verdadeiro lucro: O ativo permanece inteiro — e mesmo assim, me recompensa.

Ainda que você disponha de recursos para melhora tratra sue cajueiro, ele produzirá mais, sendo uma verdadeira maquina de produzir riqueza.

Arrancar o cajueiro para vender a madeira não é lucrar, mas sim acabar com a fonte

O caso da MLcoin

7FbtVYZTn5Yo8U2PHbL8GPzhrZRe4GJpqPMuivc8pump

mostra claramente como a pressa reduziu o fluxo da fonte. A MLcoin chegou a atingir quase 1 milhão de dólares em valor de mercado. Era uma criptomoeda promissora, com base sólida, transparência e princípios de descentralização. Mas um grupo de usuários realizou lucro prematuramente: venderam em massa, buscando ganhos imediatos.

Resultado?

- A liquidez reduziu expressivamente
- O marketcap caiu para cerca de 30 mil dólares
- O projeto foi quase destruído

Esses usuários acharam que estavam lucrando. Mas o que fizeram, na prática, foi quase destruir uma fonte de renda quase passiva. É evidente que não é possível proibir as pessoas de venderem os ativos e que em algum momento os investidores seriam seduzidos pela moeda fiduciária ou precisariam para comprá algo recurso pessoal, mas esse evento mostra que países pobres como Brasil matam seus negócios justamente devido a pobreza financeira, descontrole emocionado e desordem psicológica somada a falta de educação financeira e o medo de perdas.

Oras, ao realizar o lucro do ponto de vista contábil não é lucro que você perdeu o ativo ainda que em parte.

Países desenvolvidos têm maior histórico de sucesso com projetos de criptomoedas e investimentos em geral devido justamente o entendimento de que matar a vaca leiteira não é inteligente.

No caso da MLcoin se tivessem segurado, poderiam: Lucrar com a valorização, progressiva, Usar a moeda como meio de pagamento próprio, Criar estratégias inteligentes de renda sem perder o ativo Se uma moeda tem uso prático, ela vale mais do que qualquer preço de mercado. E no caso da MLcoin, em seu whitepaper mostra claramente que é uma moeda comunitária, para P2P e uma moeda que paga serviços, Compra produtos, Serve como ferramenta de negócios ou marketing e Permite transações descentralizadas, rápidas e baratas é uma moeda que quebra a dependência do sistema fiduciário e essa Utilidade real é mais valiosa que especulação Pois com ela, você gera poder de troca direto, sem intermediários e sem precisar converter para moedas estatais. Mais valiosa que o próprio ativo é uma comunidade organizada pois dela nascem: Ideias criativas, Casos de uso (cases reais que dão tração ao projeto), Marketing orgânico e gratuito além de Networking e fortalecimento coletivo. Uma moeda com comunidade engajada sobrevive ao tempo, ao mercado, às quedas e até às manchetes negativas. O bitcoin já provou que Dinheiro acaba. Mas ideias boas, em grupo, se multiplicam como o cajueiro no terreno.

Se você tem um ativo com liquidez e utilidade (como a MLcoin), há maneiras reais e sustentáveis de ganhar dinheiro com ele:

Pool de liquidez - Forneça MLcoin + USDC ou SOL e receba taxas de transação Gera renda constante sem perder os tokens originais. Venda P2P com margem, Mesmo transferindo tokens, o lucro vem da margem, não da perda, Venda no topo, recompre em baixa, e aumente sua base de tokens Isso é lucro inteligente: cresce o patrimônio.

Lucro verdadeiro é aquele que preserva o ativo e ainda assim multiplica o seu valor. Toda forma de “ganho” que exige matar o

ativo é só ansiedade mal disfarçada de inteligência financeira. A construção de riqueza real não está em vender no topo. Está em manter ativos férteis, produtivos e úteis ao longo do tempo.

O cajueiro dá lucro. A motosserra dá fim, O lucro que vem da venda é um alívio. O lucro que vem da multiplicação é uma herança. E quando há utilidade, você já venceu — porque não precisa mais do sistema.

Entre o lucro contábil e o lucro líquido, prefiro a expansão de patrimônio.

Se esse texto te ajudou deixe ma gorjeta

PIX -
m_953@menteliberta.com.br

MLcoin -
4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin -
1HNA9DnH5WDMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -
qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -
4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-
aimlessmash68@walletofsatoshi.com